

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Признание гражданской авиации Узбекистана надежным и безопасным авиаперевозчиком на мировом уровне

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич профессор
2. Ширматов АбдуРахмон Кодиржонивич студент
группы "У.М.А.Е-4г" ТГТр.У

Аннотация

Установление авиасообщения по всему миру и расширение спектра маршрутов путешествий также создали ряд преимуществ для производителей. Во-первых, для производителей открыта возможность налаживания органичных отношений с зарубежными партнерами, улучшения социальных отношений, частых встреч и обмена опытом, что является первым. Во-вторых, появилась возможность доставить продукцию по любому адресу в короткие сроки с сохранением ее качества.

Ключевые слова: независимость, воздушный транспорт, экономический потенциал, преимущество.

Abstract

The establishment of air connections around the world and the expansion of the range of travel routes have also created a number of advantages for

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

manufacturers. First of all, the way has been opened for manufacturers to establish organic relations with foreign partners, improve social relations, meet often and exchange experiences, which is the first. Secondly, it was possible to deliver products to any address in a short period of time while maintaining their quality.

Key words: independence, air transport, economic potential, advantage.

Независимость Узбекистана привела к радикальным изменениям в воздушном транспорте, а также во многих других сферах. 28 января 1992 года была основана национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари». Можно сказать, что роль и значение этой организации в координации авиатранспортной деятельности и реализации государственной политики в сфере нашей страны велики. На протяжении многих лет национальная авиакомпания «Узбекистан хаво йуллари», считающаяся главным органом управления гражданской авиации, вывела авиатранспортную отрасль страны на новый уровень. За годы независимости «Узбекистон хаво йуллари», известная миру как «Узбекистон хаво йуллари», стала одной из самых надежных, безопасных и престижных авиакомпаний мира. За прошедшие годы возрос экономический потенциал нашей национальной авиакомпании, расширились ее технические возможности. Стало осуществляться то, что раньше было невозможно, то есть прямые рейсы во многие страны мира. В частности, в тот же год создания национальной авиакомпании были

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

запущены регулярные рейсы в ряд зарубежных городов, таких как Лондон, Карачи, Дели, Куала-Лумпур, Тель-Авив, Пекин. В последующие годы Франкфурт, Бангкок, Афины, Манчестер, Сеул, Нью-Йорк, Бахрейн, Париж, Дакка, Эр-Рияд, Рим, Бирмингем, Амритсар, Осака, Токио, Ханой, Рига, Шанхай, Астана, Урумчи, Лахор, Милан, Сочи, Бомбей, Мадрид, Калининград и другие города со многими политическими, торговыми и промышленными центрами мира. До сих пор Узбекистан связан воздушным транспортом с большинством стран мира.

Установление авиасообщения по всему миру и расширение спектра маршрутов путешествий также создали ряд преимуществ для производителей. Прежде всего, для производителей открылась возможность налаживания органичных отношений с зарубежными партнерами, улучшения социальных отношений, частых встреч и обмена опытом, что является первым. Во-вторых, появилась возможность доставить продукцию по любому адресу в короткие сроки с сохранением ее качества. Таким образом, количество пользователей воздушного транспорта увеличивается с каждым годом. Количество клиентов, предпочитающих авиаперевозки, увеличивается.

Самое главное, наш местный персонал эксплуатирует и обслуживает современные и сложные самолеты, которые сближают миллионы людей. Хорошо, что на всех самолетах, переданных воздушному транспорту нашей

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

страны, напечатано изображение флага Республики Узбекистан, и их можно узнать с первого взгляда. Конечно, приятно видеть, как в небе летают самолеты с логотипом Узбекистана.

В городах Ташкент, Бухара, Самарканд, Нукус, Карши, Термез, Ургенч, Навои, Андижан, Фергана и Наманган имеется 11 аэропортов, все они имеют статус международных. Все эти аэропорты оснащены современным и отличным оборудованием, пассажирскими терминалами и другим оборудованием, отвечающим мировым стандартам. И надо сказать, что существующая техническая база аэропортов и инфраструктура пассажирских и грузовых терминалов постоянно обновляются. Также до необходимого уровня реконструированы взлетно-посадочные полосы в аэропортах нашей страны. Интерьер и экстерьер аэропортов полностью обновлен, обеспечены все удобства и условия для пассажиров. Мягкие кресла в залах ожидания, автоматические массажные кресла, телевизоры с большим экраном, комнаты отдыха, медицинский пункт, пункты обмена валюты, небольшие магазины, достаточное количество билетных касс и наличие необходимых услуг и т.д., подтверждают наше мнение. Начиная с 2018 года, в целях упрощения правил таможенного оформления и создания удобства для пассажиров, на пунктах таможенного пропуска в аэропортах введена система прохождения сразу двух зеленых и красных коридоров.

Достоинными признания на международном уровне считаются не

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

только наши аэропорты, но и национальная авиакомпания «Узбекистан хаво йуллари», которая уже несколько десятков лет эффективно работает на внутренних и международных линиях. Гражданская авиация нашей страны признана на мировом уровне и признана самым надежным и безопасным авиаперевозчиком. Конечно, такое высокое признание пришло не само собой. Прежде всего, это результат дальновидной политики руководства Республики, умения вовремя принимать нужные и важные решения, самоотверженных усилий всех работников гражданской авиации.

Непрерывное совершенствование гражданской авиации Узбекистана, адаптация ее к требованиям мировых стандартов находится в центре постоянного внимания нашего правительства. Для этого принимаются необходимые решения и обеспечивается их практическая реализация. Ряд указов и постановлений Президента Республики Узбекистан в сфере имеют большое значение в обеспечении преемственности реформы воздушного транспорта в нашей стране. В нашей стране произошел ряд важных изменений. В частности, национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» была реорганизована, а «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон аэропорты» были образованы как самостоятельные компании. Вышеуказанные изменения служат либерализации авиационного рынка нашей страны, обеспечению безопасности полетов и расширению его географии, внедрению в отрасль современных методов управления,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

поднятию уровня обслуживания пассажиров на высокий уровень. В Узбекистане создана современная гражданская авиация, полностью соответствующая мировым стандартам, которая постоянно совершенствуется. Безусловно, все это является ярким свидетельством того, что имеющиеся возможности становятся реальностью. Узбекистан имеет потенциал вывести на высокий уровень развития не только авиацию, но и все остальные отрасли. Для этого есть все достаточные условия. Только для того, чтобы эффективно использовать эти возможности и превратить их в реальность, требуется, чтобы все наше общество работало вместе, как одно тело и душа. И можно сказать, что в эти дни народ Узбекистана неуклонно движется к великому будущему.

Литература

1. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
3. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
4. I.V.Kudishin. AVIATSIYA. – Toskkent: DAVR, 2013. – В. 9.

